

ISUZU AVTOMOBILSOZLIGINING YARALISHI TARIXI

KARIMOV Botirjon To'liqinovich

Chirchiq oliy tank kўмондонлик муҳандислик bilim yurti
Texnik ta'minot kafedrası o'qıtuvchisi, podpolkovnik

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda rivojlanayotgan avtomobilsozlik sanoatida ISUZU avtomobilsozligining ilk yaralishidan hozirgi kungacha bo'lgan vaqtlar namoyon ettirilgan. Bunda dunyo brendiga ega bo'lgan kunchiqar mamlakati Yaponiya avtomobil sanoatidagi ISUZU avtomobil zavodining tashkil topishi tarixi, unda ishlab chiqarilgan ilk dizel dvigatelidagi yuk avtomobillari va dunyoda birinchilardan bo'lib yengil avtomobillar uchun yaratilgan dizel dvigatellari, hamda mazkur kompaniyaning mamlakatimizdagi avtomobil sanoatida tutgan o'rni haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlari: Isuzu, «Wolseley Motors» kompaniyasi, dizel dvigatellari, samuraylar yurti, gaz-elektr sohalari, dunyo sanoati, purkash tizimi, sportkar, D-Max pikaplari, jahon darajasidagi brend, korporatsiyas, texnologik hamkori.

Аннотация: В данной статье показаны времена от начала автомобильной промышленности ISUZU до настоящего времени в развивающейся в настоящее время автомобильной промышленности. В этом история становления автозавода ISUZU в автомобильной промышленности Японии, страны с мировым брендом, первых грузовиков с дизельными двигателями и первых дизельных двигателей, созданных для легковых автомобилей в мире, а также показана роль этой компании в автомобильной промышленности нашей страны.

Ключевые слова: Isuzu, компания «WolseleyMotors», дизельные двигатели, земля самураев, газоэлектрическая промышленность, мировая промышленность, система впрыска, спорткар, пикапы D-Max, бренд мирового уровня, корпорация, технологический партнер.

Annotation: This state shows the time of the establishment and developing of the ISUZU automobile industry. The whole history of ISUZU in the automobile industry in Japan, the world's leading brand, the first trucks with diesel engines and the first diesel engines, created for passenger cars in the world, also the role of the company in the automobile industry of our country are shown in the article.

Keywords: Isuzu, "Wolseley Motors" company, diesel engines, land of samurai, gas-electric industries, world industry, injection system, sports car, D-Max pickups, world-class brand, corporation, technological partner.

ISUZU– bu Yaponiyaning o'rta va og'ir yuk avtomobillar va avtobuslar ishlab chiqaruvchi dunyodagi yirik kompaniyalardan biri hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Samarqand shahridagi ISUZU avtomobil zavodi ko'rgazmasi.

ISUZU deganda ko'pchilik o'zbekistonliklar ko'z o'ngida birinchi bo'lib kichik avtobus gavalansa kerak. Shahar va qishloqlarimizda minglab kishilar har kuni ish yoki o'qishga shu rusumdagi avtobusda qatnaydi, ammo hamma ham ISUZU ning jahon darajasidagi brend ekanini bilavermaydi.

Xo'sh, bu yapon kompaniyasi Yaponiyaning o'zida, O'zbekistonda va umuman jahon avtosanoatida qanday o'ringa ega? Yaqinda ISUZU tashkil etgan press-tur doirasida kunchiqar yurtda bo'lib qaytgan Kun.uz muxbiri barchamizga yaxshi tanish brend haqida biz bilmagan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan ISUZU avtomobil zavodi na'munalari.

Yaponiya avtosanoati dunyo miqyosida o'z o'rniga ega. Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi kabilar – dunyo miqyosidagi brendlardir. Ammo samuraylar yurtidagi ilk yengil avtomobilni ishlab chiqarganlar – bular emas, balki aynan ISUZU dir.

Tashkilot tarixi 1916 yilga borib taqaladi. O'shanda Tokioda kemasozlik va gaz-elektr sohalariga ixtisoslashgan ikki kompaniya o'zaro hamkorlikda avtomobil ishlab chiqarishga kelishib olgan edi.

1918 yildan kompaniya zavodida yuk avtomobillarini yig'ish boshlangan, 1922 yilga kelib esa Britaniyaning «Wolseley Motors» kompaniyasi bilan hamkorlikda Yaponiyaning ilk yengil avtomobili ishlab chiqarilgan.

Havo sovutkichli dizel dvigateli bilan harakatlanuvchi TX 80 modeli. II-jahon urushidan keying yillarda Yaponiyani vayronalardan tiklashda keng foydalanilgan.

1933 yilda yana ikki kompaniyaning birlashuvidan yangi alyans – «Automobile Industries» kompaniyasi tashkil topgan va shu yildan ishlab chiqarilayotgan yuk avtomobiliga «ISUZU» nomi berilgan (3-rasm).

3-rasm. II- jahon urushidan keyingi yillarda «Wolseley Motors» kompaniyasi bilan hamkorlikda Yaponiyada ishlab chiqarilgan havo sovutkichli dizel dvigateli bilan harakatlanuvchi TX80 yuk avtomobili modeli.

ISUZU – Yaponiyadagi Isuzugava daryosi nomidan olingan bo‘lib, yaponchadan «ellikta qo‘ng‘iroq» ma’nosini anglatadi.

Ikkinchi jahon urushidan keyin mazkur zavoddan chiqqan yuk avtomobillaridan Yaponiyani vayronalardan tiklashda keng foydalanilgan. 1949 yilda kompaniya hozirgi nomi – «ISUZU Motors Limited» bilan atala boshlagan.

1990-yillarda ISUZU o‘rta va og‘ir yuk avtomobillari ishlab chiqarish bo‘yicha dunyoda birinchi o‘ringa chiqib olgandi.

ISUZU– dunyo sanoatida dizel yonilg‘isi bilan ishlovchi dvigatellar ishlab chiqarish bo‘yicha asosiy liderlardan sanaladi.

Kompaniya bu yo‘nalishdagi maxsus tadqiqot ishlarini boshlaganiga 80 yildan oshgan. Ya’ni 1934 –yildayoq kompaniyada dizel dvigatellari sohasida izlanish olib boruvchi maxsus qo‘mita tuzilgan. Ikki yil o‘tib, Yaponiyada birinchi havo sovutkichli dizel dvigateli – DA 6 dunyoga kelgan va bu kunchiqar mamlakatda busohadagi rivojlanish tarixida ulkan muvaffaqiyat bo‘lgan.

1941 yilda Yaponiya hukumati mazkur kompaniyani dizel dvigatellari ishlab chiqarishga huquqli yagona kompaniya deb belgilagan. 1950 yilda ISUZU mukammal tuzilishdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri purkash tizimiga ega yonish kamerasini yaratgan. 1961 yilda esa yengil

avtomobillar uchun 1991 kub.sm. hajmga ega DL 201 birinchi dizel dvigatelini ishlab chiqargan.

Hozirgacha ISUZU chiqargan dizel dvigatellari soni 25 milliondan oshgan bo'lib, bu dvigatellar o'rnatilgan mashinalarni dunyoning deyarli har bir mamlakatida uchratish mumkin.

60-yillar oxirida ISUZU dizel yonilg'isida harakatlanuvchi jahondagi ilk sportkar – 117 Coupe modelini yaratgan (4- rasm).

4-rasm. Sportkar – 117 Coupe avtomobili modeli.

117 Coupe modelidan 1972 yilda 965ta sotilganbo'lsa, 1974 yildabuko'rsatkich 9506 tani tashkil etgan.

Hozir yillik sof foydasi milliard dollardan ortiq.

Hozirda ISUZU Motors asosan tijorat va yuk avtomobillari, avtobuslar va dizel dvigatellari ishlab chiqarmoqda.

Asosiy ishlab chiqarish hajmi Yaponiyaning o'ziga to'g'ri kelsa-da, dunyoning o'ndan ortiq davlatlarida ISUZU avtomobillari yig'iladi. Kompaniya tizimida jami 8 mingdan ortiq xodimlar ishlamoqda.

2018 moliya yilida ISUZU 650 mingga yaqin avtomobil sotdi, olingan sof foyda miqdori esa 1 mlrd dollardan ko'proqni tashkil qildi.

Kompaniyaning kelgusi rejalarida D-Max pikaplari muhim o'ringa ega. Bu modelni ISUZU bir necha o'n yillik hamkori – General Motors bilan birgalikda ishlab chiqqan. Modelning uchinchi avlodi Tailand dagi GM zavodida yig'iladi. Ayni shu pikap Samarqandda ham ishlab chiqarila boshlash arafasida.

«ISUZU Motors» Samarqand avtomobil zavodining texnologik hamkori hisoblanib, zavodda ishlab chiqariladigan avtobus, o'rtacha tonnadagi yuk va maxsus mashinalar va boshqa tijoriy texnikaga shassi va dvigatellar yetkazib beradi.

1996 yilda ochilib, 1999 yildan avtomobil ishlab chiqara boshlagan «Sam Koch Avto» O'zbekiston-Turkiya qo'shma korxonasi 10 yil faoliyat yuritgach, 2006 yilda Samarqand avtomobil zavodi («SamAuto» MCHJ) ga aylantirilgan va O'zbekiston Turkiya kompaniyasi aksiyalarini sotib olib, zavodda «Uzotoyo'l» markali avtomobillar ishlab chiqarilishi to'xtatilgan edi.

O'sha yildan boshlab «Sam Avto» «ISUZU Motors» bilan hamkorlik qilib keladi. 2007 yil yanvaridan Samarqanddagi zavodda ISUZU shassisida bazasidagi avtomobillar chiqarila boshlandi (5- rasm).

5-rasm. Samarqanddagi zavodning 30 minginchi avtomobili siqilgan tabiiy gazda harakatlanuvchi HC45 rusumli avtobus (2017 yil).

2015 yilda zavod siqilgan tabiiy gazda yuruvchi ilk avtobusni chiqardi. Shuyili «ISUZU Motors» «Sam Avto»ning 8 foiz aksiyasini sotib oldi. Yaponiyaning «Itochu» korporatsiyasi esa 2007 yildayoq Samarqanddagi zavod ta'sisчисiga aylangan edi, bugungi kunda uning ham «Sam Avto» ustav kapitalidagi ulushi 8 foizni tashkil etadi.

Yaqinda yapon kompaniyasining Samarqand avtozavodida iqlab chiqarish hajmini ikki barobardan ham ko'proqqa oshirish rejasi borligi ma'lum bo'ldi.

«Hozir bu zavodda yiliga 3-4 ming avtomobil ishlab chiqarilyapti. Bu ko'rsatkichni yiliga 10 mingtagacha yetkazish rejamiz bor», – dedi «ISUZU Motors» rasmiy vakili Yasuyuki Nijima.

Hozirgi kunda mazkur korxonada "O'z Ota yo'l" hozirgi nomlanishi "ISUZU" seriyasidagi to'rt xildagi avtobuslarni va yana shuncha xildagi yuk mashinalarini ishlab chiqarmoqda. Ahamiyatli tomoni shundaki, bu yerda ishlab chiqarilgan yuk mashinalariga deyarli har qanday turdagi kuzovlarni o'rnatish mumkin: ichimliklar, non, pochmani tashish, texnik yordam, samosvallar, paxta tashish, suv tashish, benzin tashish, chiqindilarni tashish va boshqalar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yurtimizda ishlab chiqarilayotgan har xil turdagi avtomobillardan bizning Qurolli Kuchlarimiz shaxsiy tarkibi ham kundalik faoliyatda va jangovar vazifalarni bajarishda keng foydalanib kelmoqda.

Avtomobil transporti davlat hayot turmushining barcha tarmoqlarida muhim rol o'ynaydi.

Avtomobil texnikasisiz biror soha yoki muassasa tashkilotlar kundalik ish faoliyatini tassavur qilib bo'lmaydi. O'z o'rnida Qurolli Kuchlarimizda ham o'zimizda ishlab chiqarilgan zamonaviy, ishonchli avtomobil texnikalaridan foydalanishi armiyamiz g'ururi va qudratini namoyon etadi. Madomiki shunday ekan harbiy bo'linmalarining jangovar shayligi, harakatchanligi, tezkor manyovr qilishi avtomobil texnikalarining butligiga ehtiyot qismlarining ta'minoti va texnik holatiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сайт издательства Монолит Кириш режими: <https://monolith.in.ua>. Murojaat sanasi – 17.08.2022.
2. Антонов А.Г. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт/ А.Г. Антонов // Ж.За рулём, 2022. - № 1. – С. 40-66.
3. Крутил-Вертел. Книги по ремонту автомобилей в электронном виде 2015-2022. Kirish rejimi: <https://monolith.in.ua>. Murojaat sanasi – 13.08.2022.
4. Kirish rejimi: <https://uzavtosanoat.uz/ISUZU.html>. Murojaat sanasi – 14.08.2022.